

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Х. Ф. Очилова

DSc, и.о. профессора Ташкентский государственный экономический университет

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9230-2695>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901675>

Аннотация. В данной статье подробно изучена отраслевая система туристского образования. Автор считает, что система подготовки кадров для туризма может эффективно функционировать, если она отвечает определенным требованиям. Сделан вывод, что целесообразно готовить компетентных, квалифицированных людей, конкурентоспособных на рынке труда и способных эффективно работать в своих профессиональных областях в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: система подготовки туристских кадров, туристское образование, туристская индустрия, образовательная среда, интеграция науки и практики.

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm ta'limining tarmoq tizimi batafsil o'rganilgan. Muallif turizm uchun kadrlar tayyorlash tizimi muayyan talablarga javob bersa, samarali faoliyat ko'rsatishi mumkin, deb hisoblaydi. Muallif mehnat bozorida raqobatbardosh, o'z kasbi bo'yicha samarali faoliyat yurita oladigan, xalqaro standartlarga mos malakali, malakali kadrlarni tayyorlash maqsadga muvofiq, degan xulosaga keldi.

Kalit so'zlar: turizm kadrlarini tayyorlash tizimi, turizm ta'limi, turizm sanoati.

Abstract. In this article, the sectoral system of tourism education has been studied in detail. The author believes that the system of training for tourism can function effectively if it meets certain requirements. The author made the following conclusion that it is advisable to train competent, qualified people who are competitive in the labor market and able to work effectively in their professional fields in accordance with international standards.

Keywords: tourism personnel training system, tourism education, tourism industry.

Введение. В настоящее время туризм является одним из самых быстрорастущих секторов экономики в мире. Однако уровень профессионального развития в индустрии туризма еще не достиг международных стандартов.

Исследования показали, что существующая система образования в сфере туризма не отвечает требованиям рынка труда как по количеству, так и по качеству человеческих ресурсов. В настоящее время 26 высших учебных заведений и 23 профессионально-технических училища и колледжа предлагают туристское образование по восьми специальностям, но существует только одно отраслевое учебное заведение, что влияет на качество специалистов и их будущее трудоустройство [6, 7].

Анализ использованной литературы. Туристское образование и его особенности изучались различными учёными и теоретиками. Большое внимание в исследованиях этих ученых уделялось теоретическим аспектам туристского образования, истории развития туризма и т.д. Зорин И.В. [1] подробно изучила эволюцию образовательных программ в туризме, а также методы управления человеческими ресурсами в туризме в современном контексте и вопросам эффективности в туристской деятельности. Пардаев М.К. и Очилова Х.Н. [4] считают, что в туристском образовании эффективно применение дуального образования, т.е. образования, при котором знания и профессия усваиваются одновременно. Саъдуллаева Г. [5] отмечает, что система профессионального туристского

образования, достигшая определенных успехов в рыночной среде, еще не завершила процесс своего становления. На наш взгляд, сегодня целесообразно решить многие теоретические и методологические проблемы в этом направлении. Когда профессионалы не соответствуют требованиям общественной жизни, возникают напряжения и кризисные ситуации, требующие изменений.

Анализ результатов исследования. Существующая система дополнительного профессионального образования также не отвечает запросам работодателей. Высокая текучесть кадров вызвана тем, что работодатели увольняют неквалифицированных сотрудников, но можно повысить квалификацию с помощью курсов обучения. Актуальной проблемой в системе подготовки кадров для туризма является отсутствие учебных классов, в которых отели, туроператоры и рестораны могли бы проводить практические занятия с обучающимися. Кроме того, очень мало времени отводится на практические занятия - 10-15% по сравнению с 50-70% в зарубежных учебных программах [1].

Таким образом, мы пришли к выводу, что сегодня для профессиональной подготовки в индустрии туризма необходимо ввести единую и непрерывную систему обучения, которая учитывает потребности индустрии туризма. На наш взгляд, система туристского образования требует системного взаимодействия между современной педагогикой и экономикой, а также между концепциями и практикой туризма.

Система туристского образования должна отвечать требованиям государства, туристических предприятий и студентов. Государство заинтересовано в создании системы непрерывной профессиональной подготовки кадров для индустрии туризма, способной выпускать профессионалов, способных эффективно решать задачи по усилению роли туризма в модернизации экономики республики.

Мы понимаем, что общество хочет производить компетентных, квалифицированных людей, конкурентоспособных на рынке труда и способных эффективно работать в своих профессиональных областях в соответствии с международными стандартами [2].

Для совершенствования системы образования в сфере туризма необходимо рассмотреть следующие характеристики:

- Целесообразность создания единой образовательной среды в индустрии туризма;
- Интеграция системы туристского образования с предприятиями-практиками;
- Рост интеллектуального творчества, управленческих элементов высших учебных заведений и профессиональных техникумов туристского направления.

Система подготовки кадров для туризма может эффективно функционировать, если она отвечает следующим требованиям:

- свобода действий, необходимая для достижения поставленных целей, координация нескольких элементов, т.е. система подготовки кадров для туризма должна функционировать как единая система, удовлетворяющая потребности населения и рынка труда в туристских кадрах;

- рациональное использование ресурсов, включая финансовые, человеческие, научные, материальные и технические ресурсы;

- постоянный контроль за ходом реализации мероприятий и своевременное устранение проблем, препятствующих достижению целей;

- преемственность ступеней и модулей образования, т.е. доступность каждого уровня образования, академическая мобильность студентов и преподавателей;

- сотрудничество между участниками системы профессиональной подготовки и обеспечение их комплексных связей;

- контролируемые и неконтролируемые воздействия.

Автором статьи предлагается включить в систему подготовки туристских кадров туристскую индустрию, которая взаимосвязана с образовательной средой, и рассмотреть влияние трех групп факторов:

- Основные факторы, влияющие на каждый элемент системы.

- Факторы, влияющие на сферу туризма.

- Факторы, влияющие на образовательную среду туризма.

Предлагаемый алгоритм системы туристского образования с учетом тесного взаимодействия представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм системы подготовки туристских кадров

Однако полезно помнить, что отношения между элементами являются взаимными, т.е. существуют прямые и косвенные контролируемые и неконтролируемые влияния. Как видно из рисунка 1, индустрия туризма и образовательная среда составляют основу системы туристского образования.

Как известно, индустрия туризма является не только потребителем, но и заказчиком кадров для университетов, профессиональных техникумов и колледжей. Таким образом, к ним относятся туристические операторы, государственные министерства, ассоциации, исследовательские центры и институты.

Кадры, работающие в индустрии туризма, продвигаются по службе в соответствии с их квалификацией и уровнем образования, и могут продолжать повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

Выводы и предложения. Таким образом, все элементы индустрии туризма регулярно оценивают профессиональные навыки своих специалистов. Мы считаем, что эта система оценки и мониторинга должна быть стандартизирована для туристской индустрии [3].

Социально-экономическая структура системы подготовки кадров для туризма должна учитывать следующие элементы:

- Нормативно-правовой: то, что гарантирует нормативное обеспечение системы туристского образования;

- Финансовые, кадровые, материальные и технологические ресурсы образовательных учреждений;

- Педагогические, методические и научные механизмы, направленные на реализацию современных инновационных проектов в развитии кадров;
- Информационно-инновационные механизмы сбора информации об обучении и реализации его приемов и методов.

REFERENCES

1. Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. Дис. ... док. пед. наук. - М., 2001.
2. Мерзлова М.П. Концептуальные подходы к формированию взаимодействия профессионального образования и рынка труда. Автореферат дис.д.э.н.- М., 2009.
3. Очилова Х. Анализ потребности индустрии туризма в квалифицированных кадрах //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 396-406.
4. Пардаев М.Қ., Очилова Х.Н. Дуал таълимда – бирданига билим ва касб-хунар ўрганadi // JMBM. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dual-talimda-birdaniga-bilim-va-kasb-unar-rganadi> (дата обращения: 09.07.2023).
5. Саъдуллаева Г. Туризм хизматлари бозорида таълим туризми тушунчаси моҳияти ва уни ривожлантиришнинг хориж тажрибалари // Инновацион технологиялар. 2020. №2 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-hizmatlari-bozorida-talim-turizmi-tushunchasi-mo-iyati-va-uni-rivozhlantirishning-horizh-tazhribalari> (дата обращения: 09.07.2023).
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8.10.2019 года
7. www.uzbektourism.uz